

OLIV TA'LIM TIZIMIDA PEDAGOGIK TASHXIS, MUSTAQIL O'QUV FAOLIYATI VA INDIVIDUAL YONDASHUV

Hayrov Rasim Zolimxon o'g'li

*Guliston davlat pedagogika institute Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari
doktori, dotsent*

Anotatsiya. Maqolada muammo yuzasidan talabarning o'zlashtirish darajalari, qobiliyat, o'quv jarayonida tashhishlash, talabalarning o'quv imkoniyatlari, mustaqil fikrlash darajalari, ishchanlik darajalari yoritilgan. Ta'limda talabaga tabaqalashtirilgan va individual yondashuv texnologiyasini amalga oshirishda o'quvchilarni shartli ravishda guruhlarga ajratish, mashg'ulotlarda talabalarning topshiriqlarni bajarishda mustaqil ishlash darajasi ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: individual yondashuv, avtodidaktika, qobiliyat, tashxislash, o'quv imkoniyatlari, darajalar, talaba, o'quv imkoniyatlari, mustaqil fikrlash, darajalar, guruhlar, dars ishlanmalar.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Хайров Расим Золимхон угли

Доктор философии педагогических наук, доцент

Гулистанского государственного педагогического института

Аннотация. В статье выделены уровни мастерства, способностей, диагностики в образовательном процессе, возможности обучения студентов, уровни самостоятельного мышления, уровни работоспособности. При реализации технологии дифференцированного и индивидуального подхода к обучающемуся в обучении научно обосновано условное разделение обучающихся на группы, уровень самостоятельной работы обучающихся при выполнении заданий.

Ключевые слова: индивидуальный подход, аутодидактика, способности, диагностика, возможности обучения, уровни, ученик, возможности обучения, самостоятельное мышление, уровни, группы, планы уроков.

PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS, INDEPENDENT LEARNING ACTIVITY AND INDIVIDUAL APPROACH IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

Khayrov Rasim Zolimkhon

Doctor of Philosophy of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Gulistan State Pedagogical Institute

Annotation. The article highlights the levels of mastery, abilities, diagnostics in the educational process, student learning opportunities, levels of independent thinking, and levels of performance. When implementing the technology of a differentiated and individual approach to the student in training, the conditional division of students into groups and the level of independent work of students when completing tasks are scientifically substantiated.

Key words: individual approach, autodidactics, abilities, diagnostics, learning opportunities, levels, student, learning opportunities, independent thinking, levels, groups, lesson plans.

KIRISH: O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha

rivojlantirish kontseptsiyasida mustaqil ta'lim soatlari ulushini oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish ustuvor vazifa sifatida qayd etilgan [1: 1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA: O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasida mustaqil ta'lim soatlari ulushini oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish ustuvor vazifa sifatida qayd etilgan [1: 1-b.]. O'quv jarayonida mustaqil o'quv faoliyatidan foydalangan holda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash zarurati va muammolari V.I.Andriyanova, Yu.K.Babanskiy, N.A.Vvedenskiy, O'Q.Tolipov, V.I. Zagvyazinskiy, U.N.Nishonaliev, O.A.Qo'ysinov, N.A.Muslimov, D.R.Karimova, L.Zaripov va boshqalar asarlarida o'z ifodasini topgan [4; 15-b.].

Pedagog olim N.A.Muslimovning "Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari" mavzusidagi ilmiy tadqiqotida talabalarning mustaqil ta'lim olishiga alohida e'tibor qaratilgan. Unda talabalar tomonidan bilimlarni o'zlashtirishda mustaqil ta'lim olish, ya'ni avtodidaktika (avtodidaktika - o'z-o'zini o'qitish va avtonomlik) tamoyillari hamda tashkiliy-metodik shartlari o'rganilgan. [2; 52-b.]

Hamma jamiyat va hamma davrlardagi ta'lim jarayonida shaxsni individual umumiy va kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish muhim bo'lib kelgan. Hozirgi kunda oliy ta'lim tizimida talaba-yoshlarni fanlar bo'yicha har bir darsda turli yo'nalishdagi qobiliyatlarini shakllantirish ta'lim muassasalarining birinchi galdagi va asosiy vazifalaridan biriga aylangan. Jamiyatimizga chuqur va keng bilimlar bilan bir qatorga tafakkurli insonlar kerak. Tafakkurli insonlar hamma sohalarda ham kerak va ular jamiyatimiz taraqqiyotini belgilovchi asosiy kuch hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYA SI: Bilimlarni puxta o'zlashtirishda ayniqsa, o'quv vazifalarni yechishda talabalardagi mustaqiligining ahamiyati katta. Bunda tanqidchilik asosiga qurilgan tafakkurning faolligi katta rol o'ynaydi. O'quv faoliyatlaridagi aqlliylar jarayonlar turli tuman materiallar bilan birgalikda yaxshi samara beradi. Ular rejalashtirish, nazorat, hisoblash, yozish, sanash, tasvirlash qobiliyatlaridir. O'quv materiallarini o'zlashtirishdagi muvaffaqiyat talabarninig qiziqishi qattiyatligi, o'zi bo'lgan talabchanligi, mehnatsevarligiga ham bog'liq.

Yuqorida qayd qilingan mezonlar asosida talabalarni tashxislash orqali ularning o'quv imkoniyatlarini aniqlaydi [4; 54-b.]. Talabalardagi o'quv imkoniyatlarni uch toifaga bo'lish mumkin: 1. Yuqori daraja. 2. O'rta daraja. 3. Quyi daraja.

O'quv imkoniyatlarining yuqori darajada bo'lgan talabalar har qanday sharoitda avvallari o'zlari o'zlashtirgan bilimlarni kerakli paytda namoyish etadilar. Zarurat tug'ilganda ulardan yangi materiallarni o'zlashtirishda foydalana oladilar.

O'quv imkoniyatlari o'rta darajada bo'lgan talabalarni ko'pchilik hollarda yangi materiallar tahlilida bilim zahiralarning yetishmasligi kuzatiladi, yangi materiallarni o'zlashtirish og'irlik bilan kechadi.

O'quv imkoniyatlari past darajada bo'lgan talabalarda amaldagi bilimlar jamg'armasi yetarli darajada bo'lsada, ular yangi materiallarni tahlil qila olmaydilar,

tushuncha va qonuniyatlarni oshkor qila olmaydilar [4; 55-b.].

TAHLIL VA NATIJALAR: Pedagogikada mustaqil fikrlashning uch hil darajasi qayd qilinadi. Ular yuqori, oʻrta va past darajalardir.

Mustaqil fikrlashning yuqori darajasi bilim va darajalari bilim va malakalarning shakllanganligi talabalarda, oʻzini-oʻzi nazorat qilish turlicha oʻquv jarayonlarini erkin takomillashtirish qobiliyati kabi mustahkam malakalar mavjudligi bilan belgilanadi.

Mustaqil fikrlashning oʻrtacha darajasida talabalar mustaqil fikrlaydilar, bilim va malakalari sayoz boʻladi, oʻz ishlarini maqsadga muvofiq rejalashtira olmaydilar, oʻzlarini oʻzlari nazorat qila olmaydilar.

Mustaqil fikrlashi past darajadagi talabalarda yuqorida qayd qilingan sifatlar, koʻnikmalar deyarli sust boʻladi, talabalardagi qobiliyat ularning ishchanligi bilan ham bogʻlanadi [5; 15-b.].

Talabalarni tabaqalashtirish va ularga individual yondashish uchun ulardagi quyidagi sifatlarni aniqlab olish kerak boʻladi: talabalarni oʻqish jarayonida olgan bilim va malakalari hajmi; talabalarda oʻquv materiallarini tahlil qilish, umumlashtirish malakalarining mavjudligi; mustaqillik, oʻquv koʻnikmalari; talabalarining oʻqishga, oʻrganishga tayyorgarlik darajasi; ularning ishchanlik darajasi; oʻqishga boʻlgan havasi, qiziqishi; qatʼiyatlik darajasi.

XULOSA: Ana shu sifatlar asosida talabalarining oʻquv imkoniyatlari aniqlanadi va shu asosda guruhlariga ajratishga asos boʻladi. Ohir oqibatda talabalarni oʻqitishda koʻrsatilgan natijalarga erishiladi, ularning dinamik rivoji taʼminlanadi.

Taʼlim jarayonida talabalar qobiliyatlarini hisobga olmaslik, taʼlimga individual, hech boʻlmaganda guruhli yondashuvni amalga oshirmaslik oʻqituvchi faoliyati samaradorligini tushirib yuboradi. Bunday salbiy oqibatlarining oldini olishga qaratilgan eng maʼqul pedagogik texnologiyalardan biri bu individual yondashuvdir. U talabalarining qobiliyatlariga va layoqatlariga yarasha bilim va malakalar berishni nazarda tutadi va akadem guruhdagi har bir talabaning dinamik rivojlanishini taʼminlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYIXATI:

1. Oʻzbekiston respublikasi oliy taʼlim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. - Toshkent: www.lex.uz. 2019.

2. Muslimov N.A. Boʻlajak kasb taʼlimi oʻqituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya. - Toshkent: Fan. 2004. - 176 b.

3. Qodirov K.B. Tabaqalashtirilgan taʼlimda psixologik-pedagogik tashxis. Maktab oʻqituvchilari hamda oliy oʻquv yurt talabalari uchun ilmiy-metodik tavsiyalar. -Toshkent: OʻzPFITI 2005. -27 b.

4. Xayrov R. Boʻlajak tasviriy sanʼat oʻqituvchilarini kasbiy-metodik tayyorgarligida pedagogik tashhis va baholash mezonlari. // “FarDU.Ilmii xabarlar” jurnali. №.6. 2023. -54-65 b. .

5. Xayrov R.Z. Boʻlajak tasviriy sanʼat oʻqituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirishda mustaqil oʻquv faoliyati // “Ilim ham jemiet” jurnali. Nukus davlat pedagogika instituti. 2024. №1/1 -15-16-bet.